

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 304.4

DOI: 10.5281/зенодо.14498960

РУСОФОБИЯ В ДУХОВНОЙ СФЕРЕ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ УКРАИНЫ

БУТОРОВ Сергей Алексеевич,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор философских наук, профессор; e-mail: butors1952@yandex.ru

Аннотация. В статье дается характеристика современного состояния духовной сферы и культурной жизни Украины, основу которой составляет русофобия. Предпринята попытка выявления ее истоков, раскрываются объективные и субъективные факторы, обеспечившие распространение этого феномена. В работе используется компаративистский метод исследования. На основе анализа отечественных и зарубежных источников автор приходит к выводу, что русофобия как предвзятое, неприязненное, враждебное отношение к России и русскому народу своими корнями уходит вглубь веков и не является лишь порождением пришедших к власти на Украине неонацистских сил. В статье обосновывается, что нарративами в формировании современной духовной жизни и культурной политики Украины, выступает мифологема, суть которой состоит в том, что на протяжении всей истории источником всех трудностей и бед украинского народа являются Россия и русские. Автор раскрывает несостоятельность политико-идеологической идиомы о «братском союзе русского и украинского народов», которая была запущена советскими идеологами в пропагандистский оборот в середине прошлого столетия и не соответствовала реальной действительности. В заключении статьи содержатся выводы и предложения по поиску путей примирения и установления добрососедского сотрудничества, в том числе в области культуры, после ликвидации на Украине русофобского режима.

Ключевые слова: украинский национализм, неонацизм, русофобия, экстремизм, мифологема, культура, духовность, традиции, дружба

Для цитирования: Буторов С.А. Русофобия в духовной сфере и культурной жизни Украины. // Сервис plus. 2024. Т. 18. №3. С.34-47. DOI: 10.5281/зенодо.14498960.

Статья поступила в редакцию: 16.10.2024.

Статья принята к публикации: 18.11.2024.

RUSSOPHOBIA IN THE SPIRITUAL AND CULTURAL SPHERE THE LIFE OF UKRAINE

Sergey A. BUTOROV,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: butors1952@yandex.ru

Abstract. The article describes the current state of the spiritual sphere and cultural life of Ukraine, which is based on Russophobia. An attempt is made to identify its origins, the objective and subjective factors that ensured the spread of this phenomenon are revealed. The paper uses a comparative research method. Based on the analysis of domestic and foreign sources, the author concludes that Russophobia as a biased, hostile, hostile attitude towards Russia and the Russian people has its roots deep into the centuries and is not just a product of neo-Nazi forces that came to power in Ukraine. The article substantiates that the narratives in the formation of modern spiritual life and cultural policy of Ukraine are a mythologeme, the essence of which is that throughout history, Russia and Russians have been the source of all difficulties and troubles of the Ukrainian people. The author reveals the inconsistency of the political and ideological idiom about the "fraternal union of the Russian and Ukrainian peoples", which was launched by Soviet ideologists into propaganda circulation in the middle of the last century and did not correspond to reality. The article concludes with conclusions and suggestions on finding ways to reconcile and establish good-neighborly cooperation, including in the field of culture, after the elimination of the Russophobic regime in Ukraine.

Keywords: Ukrainian nationalism, neo-Nazism, Russophobia, extremism, mythologeme, culture, spirituality, traditions, friendship

For citation: Butorov, S.A. (2024). Russophobia in the spiritual and cultural sphere the life of Ukraine. Service plus, 18(3), 34-47. DOI: 10.5281/zenodo.14498960. (In Russ.).

Submitted: 2024/10/16.

Accepted: 2024/11/18.

Введение

В 50-80-е годы прошлого века господствовавшая в СССР коммунистическая идеология и пропаганда усиленно внедряли в сознание советских людей тезис о «братстве русских и украинцев». Отечественная общественно-научная мысль нередко относит возникновение этой политико-идеологической идиомы к работам В.И. Ленина, ссылаясь на его статью «Украина и поражение правящих партий России» от 30 (17) июня 1917 года. Известно, что В.И. Ленин в тот период призвал своих сторонников «к доверию между обеими нациями (русской и украинской – С.Б.), к братскому союзу их, как равных» [10, С. 352]. И. Сталин отмечал, что между украинцами и русскими «нет и не может быть конфликта», а в борьбе с эксплуататорскими классами все они – «братья и товарищи» [19, С. 8]. В годы руководства страной Н.С. Хрущевым и Л.И. Брежневым пропагандистский тезис «русские и украинцы – братья навек» стал одним из главных советских мифологем. Распад СССР и приход к власти на Украине после провозглашения независимости антироссийски настроенных политических сил выявили ее полную несостоятельность. Одним из многочисленных свидетельств надуманности этого тезиса служит также история разоблачения в 1987 году главаря сожжения бело-русской Хатыни Г. Васюры, который вместе с другими украинскими националистами были его исполнителями. Руководитель Коммунистической партии Украины В.В. Щербичский обратился с ходатайством в высшие органы КПСС не предавать всенародной огласке участие в нем украинцев и сохранить незыблемость постулата «дружбы и братства» всех народов в стране.

Цель работы

Изучить факторы, обусловившие трансформацию доминировавшей на протяжении многих лет идеологической догмы «о братстве двух народов» в свою противоположность – русофобию, которая стала духовной сферой жизни украинского общества и основой ее государственной культурной политики. В отечественной общественно-научной науке доминирует подход, согласно которому русофобия как предубежденное, неприязненное и враждебное отношение к России, к русскому

народу и русскому языку сформировалась на Украине на рубеже XX – XXI веков, когда она стала суверенной и независимой. На наш взгляд, это явление имеет значительно более давнюю историю, которое формировалось на протяжении нескольких столетий. Современные исследования подтверждают историческое и генетическое родство русских и украинцев, однако в процессе длительной эволюции они оказались разделенными. Многовековая история отношений между русским и украинским народами состоит не только из периодов дружбы, добрососедства и единения в борьбе против общего врага, необходимости двустороннего сотрудничества, но и промежутками политического соперничества и разногласий. Решающее значение на характер этих отношений оказали события, которые были для русских и украинцев судьбоносными. Союз России и Гетманщины 1659 года выявил, что далеко не все запорожские казаки демонстрировали желание принять русское подданство. Гетман Войска Запорожского И. Мазепа, совершив измену Петру I накануне Полтавской битвы, стал для русского народа символом предательства на вечные времена. Отторжение от России советской властью ее исконных земель после образования СССР в 1922 году – Донбасса, Луганска, Харькова, Херсона, Одессы и других территорий, а также передача Украине в 1954 году Крымской области РСФСР, – рассматривается подавляющим большинством россиян как противозаконное и несправедливое. В истории двух народов имели место немало других ошибок и просчетов, последствия которых в совокупности сказались на национальной психологии, духовной сфере, культуре и языке как русских, так и украинцев. «От москаля, хоть полы отрежь, да уйди»; «Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль»; «С москалем дружись, а камень за пазухой держи (а за кол держись)»; «Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы концы хоронил»; «Знает москаль дорогу, а спрашивает!», – это лишь часть пословиц и поговорок, которые приводятся в «Толковом словаре живого великорусского словаря» В. Даля. [5, С. 99]. Не менее неуважительное отношение к украинцам и в русских пословицах: «Хохол глупее вороны, а хитрее черта»; «Хохол не соврет, да и правды не скажет»; «И по` воду хохол, и по

мякину хохол!»; «Хохлацкий цепь на все стороны бьет» (хохлы молотят через руку)» [6, С. 563].

Одним из первых, кто сумел объективно определить настроения украинцев и выявить русофобию в их отношении к России, был Ф.М. Достоевский, который без малого 200 лет назад пророчествовал, что «не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, клеветников и даже явных врагов, как славянские племена, чуть только их она освободит» [8, С. 78 – 79]. Русский классик также предрекал, что выпросят они себе у Европы, Англии и Германии... «ручательство и покровительство их свободе». И будут «трубить на весь свет, что они племена образованные, высшей европейской культуры», а Россия – страна варварская, мрачная, гонитель европейской цивилизации [8, С. 78 – 79]. Пророчества Ф.М. Достоевского нашли подтверждение в 1918 году после провозглашения Украиной самостоятельности. М.А. Булгаков, родившийся в Киеве и проживший в нем значительную часть жизни, в романе «Белая гвардия» приводит свидетельства, как украинцы «терроризировали русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует» [1, С. 265].

До начала Второй мировой войны русофобские настроения на Украине были в зародышевом состоянии, тщательно скрывались и проявлялись лишь в общении, на бытовом уровне, в контактах между людьми. Включение Западной Украины в состав СССР и ее воссоединение с Украинской ССР в 1939 году обернулось для населения присоединенных территорий репрессиями и депортацией, что способствовало формированию у граждан ненависти к советской власти, к русским. Разгром бандеровского движения и его подполья после окончания Великой Отечественной войны, привлечение к ответственности лиц, оказывавших помощь бандероцам и сотрудничавших с нацистами, а также депортация более 200 тысяч жителей в восточные регионы страны не только не ликвидировали русофобию в Западной Украине, а превратили ее в потенциальный источник скрытой угрозы безопасности государству. Руководство СССР, проводившее политику формирования новой исторической общности людей – советский народ, которому предписывалось жить в духе братской дружбы и, соответственно, единой многонациональной культуры,

трактовало отношения между нациями и народами как гармоничными, не имевшими проблем и противоречий. 17 сентября 1955 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» [2, С. 345]. По итогам амнистии из заключения и ссылки только на территорию Западной Украины вернулись десятки тысяч бывших участников ОУН – УПА (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия; в 2024 году Министерство юстиции РФ внесло ОУН и УПА в перечень нацистских организаций – С.Б.). За первые три года после указа из-за границы вернулось не менее 50 тысяч украинцев. В последующие годы – еще около 50 тысяч. Не менее трети украинских националистов и членов их семей, реабилитированных в 1950-е гг., к середине 1970-х гг. стали руководителями районных, областных комитетов Коммунистической партии Украины, главами исполнительных комитетов в Западной, Центральной и Юго-Западной Украине, а также руководителями разного уровня в украинских министерствах и ведомствах. По данным архивов партийных органов, в начале 1980 гг. в составе районных и областных комитетов партии Западной Украины доля лиц украинской национальности, реабилитированных в 1955 – 1959 гг., и репатриантов, составляла от 35 до 50 процентов [17]. Советская система сформировала в западных областях Украины «пятую колонну», которая сыграла в 1991 году решающую роль к приходу к власти националистов во главе с Л. Кравчуком, а после государственного переворота 2014 года – в установлении в стране неонацистского режима.

С этого периода русофобские настроения на Украине приобрели общегосударственные масштабы. Россия стала отождествляться с нацистской Германией, а ненависть к русским в стране со стороны крайне правых приобрела открытую форму. Политическим руководством был взят курс на героизацию пособников Гитлера, участников Украинской повстанческой армии во главе с Бандерой (В 2024 году Министерство юстиции РФ внесло УПА в перечень нацистских организаций – С.Б.). По признанию первого президента страны Л. Кравчука, в свои детские годы, совпавшие по времени с послевоенным периодом, он выполнял

роль курьера и доставлял продукты скрывавшимся в окрестных лесах бандеровским боевикам. В 2022 году экс-президент Украины позировал на телевизионных экранах с охотничьей винтовкой братьев Меркель из коллекции германского нациста номер два Г. Геринга и клялся уничтожить «русских парашютистов».

За два срока президентства Л. Кучмы на Украине под покровительством властей выросло поколение молодых неонацистов, которые формировали свои организационные структуры под лозунгом «украинской идеи» и русофобии. Глава государства в своей книге «Украина – не Россия», вышедшей в свет в 2003 году, не скрывает своей русофобской позиции и с пренебрежительным тоном пишет о России и русских. Автор бездоказательно рассуждает о «превосходстве» украинской нации над русской. Среди русских, считает он, чаще, чем среди украинцев, встречаются люди, которые тягостятся своим делом и потому делают его плохо. Русские, по мнению автора, больше живут «по понятиям», тогда как «украинцы в массе своей предпочитают закон и порядок» [11, С.134]. Характеристики русского и украинского народов, которые приводит автор, имеют сходство с расовой теорией нацизма и идеей «арийской расы», подразумевающие биологическое и культурное превосходство над другими «неполноценными» расами. Со времени пребывания на посту главы государства Л. Кучмы в стране открыто началось историческое и культурное размежевание между Западной и Восточной Украиной, насаждение антироссийских настроений.

Приход к власти В. Ющенко в 2004 году привел к дальнейшему росту русофобии. В годы его пребывания на посту главы государства были созданы общество «Просвита», Литературное общество имени Тараса Шевченко. Начали издаваться газеты «Правда», «Дело», «Батькивщина», журнал «Зоря», печатные материалы которых были призваны формировать у читателей негативный образ России. По инициативе В. Ющенко на Украине была переведена на русский язык книга русофоба, украинского эмигранта из Канады П. Штепы «Московство» [23] (экстремистский материал, распространение которого запрещено в РФ – С.Б.). Суть

расистских изысканий автора сводится к тому, что украинцы и русские – два абсолютно разных народа и даже два разных этнических типа. Русские характеризуются на уровне генетики и евгеники низшей расой, «финно-татарской помесью», а украинцы «белой костью». Администрация президента Украины рекомендовала всем библиотекам страны иметь в своих фондах упомянутое русофобское издание. В 2007 году израильский историк Ю. Вильнер выпустил в свет книгу «Андрей Ющенко: персонаж и «легенда», где на основании архивных документов приходит к выводу, что отец украинского президента В. Ющенко в годы войны добровольно сдался в плен и активно сотрудничал с немецкими спецслужбами. [22, С. 86]. Рассекреченные в 2008 году архивы бывшего КГБ СССР свидетельствуют о том, что отец экс-президента Украины В. Ющенко после окончания Второй мировой войны сотрудничал с бандеровцами. Однако бывший руководитель украинского государства, зная о таком сотрудничестве, публично никогда не признавал его. В. Ющенко позитивно оценивал деятельность ООН и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии (В 2024 году Министерство юстиции РФ внесло ООН и УПА в перечень нацистских организаций – С.Б.). В 2010 году незадолго до завершения своего президентского срока В. Ющенко присвоил лидеру ООН Бандере звание «Герой Украины».

В годы пребывания П. Порошенко на посту президента Украины русофобия продолжала проникать в духовную сферу и культурную жизнь страны. Намеренно изменилось отношение официальных властей к исторической дате «День Победы», который первоначально был праздником в стране. В эти годы при полном попустительстве властей участились случаи нападения и избиения граждан, носивших в День Победы Георгиевскую ленту. Установки русофобского режима на запрет ношения Георгиевской ленты, символизирующей победы и достижения советской/российской армии, направлены на то, чтобы вытеснить из сознания людей образ России.

При П. Порошенко в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств был продолжен

курс насильственной украинизации русскоязычного населения. Принятый Верховной Радой Украины в 2020 году Закон «Об общем среднем образовании», подвергает русский язык двойной дискриминации. Украинские власти проигнорировали рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы, предлагавшей найти в документе «более сбалансированные решения». Как писал академик Национальной академии наук Украины П. Толочко, безумие проникло во все области гуманитарного знания – в историю, этнологию, культуру, религию. На Украине три раза переписывали учебники истории. Причина их переиздания состояла в том, что «не было героизировано националистическое движение» [21, С.237].

При В. Зеленском русофобия на Украине стала идеологией внутренней и внешней политики государства. За годы его пребывания на посту президента в системе образования, духовной и культурной сферах были приняты практические меры, направленные на отречение страны от наследия русской культуры. В 2022 году из учебных программ общеобразовательных школ были исключены произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова, М. Булгакова, других русских писателей и поэтов. Сочинения Н. Гоголя были перенесены в раздел украинской литературы. В то же время из школьной программы изъяли сочинения из петербургского периода жизни и творчества писателя – «Ревизор», «Шинель» и «Мертвые души». В год 200-летнего юбилея со дня рождения Н. Гоголя (2009) на Украине прошла идеологическая кампания, целью которой была попытка заново переписать творческую биографию писателя. В большинство учебников страны произведения Н. Гоголя не включены в список украинской литературы, а вместе с другими сочинениями русских писателей помещены в раздел иностранной литературы. В издательствах подвергаются редактированию произведения автора при их переводе с русского языка на украинский. Слова «Россия», «русский» подменены словами «Украина», «украинский». Н. Гоголь в одном из своих писем отмечал, что сам не знает, какая у него душа, «хохлацкая или русская». По признанию классика, он «никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином» [3, С. 152]. Однако при

этом подчеркивал, что «надо писать по-русски... Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня – язык Пушкина...» [3, С.99].

Западные страны практически с первых лет после провозглашения независимости Украины финансируют издание и распространение антирусской, русофобской и националистической литературы. Она поступает в публичные библиотеки на территории всей страны. Большая часть этих книг, написанных эмигрантами – бандеровцами на русском и украинском языках, изданы в Канаде, США и Франции. Нельзя не придать значения тематике издаваемой на Украине художественной литературы. Пропаганда западных ценностей и образа жизни, однополых браков все чаще становятся темами детской литературы. «Меня зовут Майя. У меня две мамы. Они любят друг друга,» – абзац из детской книжки на украинском языке, найденной российскими военными в ходе проведения СВО (Специальная военная операция – С.Б.) в Запорожской области. Для детей начальной школы Букварь составлен в духе прославления Украинской повстанческой армии (УПА), где учеников наставляют брать в руки оружие и убивать, а учебные пособия для школьников построены на героизации Бандеры. Как свидетельствуют показания украинских пленных – военнослужащих, многие из них с удивлением узнают о сотрудничестве Бандеры с нацистским режимом и его службе в войсках СС. Незнание молодежью биографии своего вождя говорит о том, что практически два поколения украинцев обучались в школе по учебникам, содержание которых сводится к фальсификации истории, возвеличиванию украинских националистов и русофобии. Воспитание будущих «киборгов», готовых убивать каждого русского, комиксы про детей, которые будут «беспощадной армией», воспоминания о боевиках, отдавших свои жизни во имя «вильной Украины» составляют контент детской литературы.

Формируя образ врага в лице России, русофобский режим в качестве свидетельств «русского ига» над украинцами и доказательств притеснения украинского языка и культуры нередко ссылаются на так называемый «валуевский циркуляр 1863 года (предписание министра внутренних России П.

Валуева, которое предполагало запрет на печатание на «малороссийском» (украинском – С.Б.) языке религиозной и другой «печатной» литературы, кроме художественной – С.Б.), а также на Эмский указ 1876 года (подписан императором Александром II в г. Бад-Эмс (Германия); содержал директивы, направленные на ограничение использования украинского языка – С.Б.). Советская власть признала и осудила ограничения в отношении украинского языка со стороны царского правительства и внесла несоизмеримый в истории вклад как в экономическое развитие Украины, так и культуры и языка. В.В. Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» также осудил эти дискриминационные меры [18]. Однако политическое руководство современной Украины рассматривает эти антигуманные акты вне исторического контекста и произвольно проецирует события прошлого на современные реалии.

Государственным театрам страны запрещено использовать в репертуаре произведения русских композиторов. Руководство учреждений культуры наложило запрет на исполнение балетов П. Чайковского «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». В соответствии с Законом о декоммунизации, принятым Верховной Радой Украины в 2015 году, в стране демонтировано более 150 памятников, имеющих отношение к России или СССР, в том числе 28 – А. Пушкину. Были снесены также 9 памятников М. Горькому, 4 – полководцу А. Суворову. В украинских городах демонтированы или разрушены свыше двух десятков памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении Украины. Был также убран памятник Екатерине II. Украинские власти на всех уровнях проводят работу по смене географических названий, связанных с Россией. Переименовано около десяти тысяч объектов. Одновременно в стране создается новый пантеон героев, который должен связать в единое целое подвиг украинцев всех поколений. Проводится широкомасштабная кампания по героизации и увековечиванию памяти боевиков УПА и ОУН, лидеров других экстремистских и ультранационалистических организаций. В 1992 году в Харькове был установ-

лен памятный знак УПА в честь участников Украинской повстанческой армии. Памятники Бандере, Шушкевичу, Коновальцу и другим лидерам УПА и ОУН стали символами почитания украинских националистов. Помимо установленных памятников, имя Бандеры и его соучастников увековечено в названиях улиц и на мемориальных досках ряда городов и сел Украины. Между тем подавляющая часть населения Украины не знает объективной биографии Бандеры. Как отмечает исследователь И. Мацкевич, украинской общественности как в советский период, так и после провозглашения республикой в 1991 году независимости, была неизвестна преступная деятельность Бандеры и его приспешников в Белоруссии, Польше и России, а также на самой Украине [14, С. 132].

Из экспозиции государственных художественных музеев и галерей снимаются полотна русских художников. Фонды Харьковского художественного музея хранят около 26 тысяч картин российских живописцев. Среди них – работы В. Боровицкого, родившегося в Миргороде и прожившего большую часть жизни в Петербурге; Г. Мясоедова, творческая жизнь которого была связана с Харьковом. Из экспозиции сняты также полотна И. Репина, родившегося и выросшего в Чугуеве, Харьковской области, а также работы И. Айвазовского, Д. Левицкого, О. Кипренского, В. Тропинина, В. Васнецова, И. Шишкина. В. Сурикова и др. Проведение этой акции рассчитано на то, чтобы «вычистить» из экспозиции художественные произведения, которые так или иначе связаны с образом России и русского народа.

Русофобский режим на Украине уделяет значительное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. При этом искореняются духовные и нравственные идеалы, имеющие связь с советскими обычаями и традициями. Понятия «гражданская позиция», «долг перед Украиной» базируются на ценностях, которым были привержены члены ОУН – УПА. Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» (В 2024 году Министерство юстиции РФ внесло в перечень нацистских организаций – С.Б.). Первая часть приветствия использовалась украинскими национали-

стами в начале XX столетия во времена Украинской народной республики 1918 – 1920 гг. Вариант «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» стала употребляться в качестве приветствия в начале Второй мировой войны среди членов ОУН и УПА. После Евромайдана 2013 года произошло существенное расширение практики применения приветствия среди населения Украины и приобрело значение прозападной ориентации страны.

После государственного переворота 2014 года Украина легализовала нацистскую символику в стране. Со времени начала СВО Украина и союзники по НАТО разместили, а затем удалили из социальных сетей украинцев в военной форме с шевронами с нацистской символикой. Изображение украинского солдата с нашивкой – символ «Тотенкопфа» («Toten Kopf» – нем. «Мертвая голова» – С.Б.) – образца нацистской иконографии, было размещено в Twitter – аккаунте Министерства обороны Украины, а затем удалено. Одержимость украинских крайне правых к нацистской символике вызвала негативную реакцию даже у американских покровителей [25].

Ориентированное на Запад политическое руководство Украины за последние два десятилетия ведет беспрецедентную по своим масштабам кампанию по дискредитации советского прошлого, бездоказательно отождествляя СССР с нацистской Германией. В сознание людей насильственно внедряется надуманный тезис о том, что Россия якобы является виновной во всех бедах Украины. Эта тема доминирует в общественно-политической, культурной и духовной жизни. масс медиа, в сфере образования. В учебной литературе и методических пособиях по дисциплине «История Украины» страна представлена исключительно «как жертва российского империализма», находившаяся более чем 300 лет на положении колонии, эксплуатируемой и притесняемой москалями», – отмечал академик П. Толочко [21, С. 207].

Особое место в нагнетании русофобии в стране отводится мифу, согласно которому голод на Украине в 1932 – 1933 гг. был искусственно спровоцирован правительством СССР. В антисоветский, а затем антироссийский пропагандистский оборот был введен термин «голодомор», запущенный в 1980-е гг. украинскими эмигрантами.

Одним из создателей мифа был сотрудник Мичиганского университета Дж. Мейс, который опубликовал в США статью о последствиях голода на Украине. Публикация содержала надуманные обвинения центральных советских органов в сознательном уничтожении украинского народа. По утверждениям Дж. Мейса, за два года в республике погибло более 10 миллионов человек, что составляет одну четверть населения Украины того периода. В 1995 году статья Дж. Мейса была опубликована в первом номере «Украинского исторического журнала» и послужила в последующие годы поводом для нагнетания русофобских и антироссийских настроений [19]. «Голодомор на Украине» – самый что ни на есть вымысел. Как украинская, так и западная обществоведческая мысль, не приводят каких-либо документальных доказательств, которые служили бы подтверждением якобы искусственно созданного голода на Украине. Для политического руководства СССР преднамеренно организованная такого рода катастрофа была алогичной и убийственной. Голод свирепствовал не только на Украине, но и в других союзных республиках, том числе в России. Надуманность проблемы объясняется также тем, что Советский Союз проводил политику индустриализации и испытывал колоссальный дефицит трудовых ресурсов. Выглядит противоречивым и число жертв так называемого украинского «голодомора». По подсчетам Дж. Мейса, на Украине погибло более 10 миллионов человек [19]. Профессор исследований холокоста в Университете Брандейса в Массачусетсе Л. Йокуш называет цифру около 3 миллионов человек [26]. Реанимированный радикалами миф о «голодоморе» стал эффективным средством для нагнетания русофобских настроений в стране. Президент Украины В. Ющенко оформил статус термина «голодомор» на государственном уровне. В 2006 году Верховная Рада приняла закон, в соответствии с которым голод 1932 – 1933 гг. квалифицируется как «геноцид украинского народа». В 2008 году в Киеве был открыт «Национальный музей Голодомора – геноцида».

После распада СССР западные страны к числу приоритетов внешней политики относили завоевание гуманитарного пространства в бывших

союзных республиках. Во главу угла ставилась задача подмены прежних советских идеалов на западные ценности. Воспользовавшись сложным социально-экономическим положением, в этих странах, западные благотворительные фонды оказывали гуманитарную помощь в виде поставок продовольствия и медикаментов. С одобрения местных политических элит создавались неправительственные организации и благотворительные фонды. Однако, как показало последующее развитие событий, эта помощь для ряда государств оказалась далеко не бескорыстной. США и их союзники использовали ее в качестве прикрытия для достижения конкретных геополитических целей. Победа над нацистской Германией была общим достижением всего многонационального советского народа. На протяжении многих лет одной из целей внешнеполитической стратегии западных стран на постсоветском пространстве была задача сокрушить это историческое завоевание, которое спланировали люди разных национальностей, включая русских и украинцев. После распада СССР им удалось втянуть Украину в сферу своего геополитического влияния.

В данном контексте должного внимания заслуживает немецкая организация, состоящая из ветеранов дивизии «Ваффен СС Викинг» (В 2024 году Министерство юстиции РФ включило в перечень нацистских организаций – С.Б.), участвовавших в годы Великой Отечественной войны в боевых действиях в восточной части Украины. Итогом их активной деятельности по сохранению памяти о своих сослуживцах, погибших под селом Успенка (в настоящее время территория входит в состав Донецкой Народной Республики – С.Б.), стало создание «Немецко – украинской ассоциации по коммунальному содержанию военных могил» (В 2006 году немецкий журнал «Der Freiwillige» – «Доброволец», нем. – С.Б.) опубликовал речь «мэра» (главы администрации – С.Б.) села Успенка на церемонии открытия мемориального кладбища, в которой он выразил свое «восхищение» оккупационной силой немцев в годы войны и поблагодарил их за «справедливое обращение с населением» [24]. По признанию журнала, Успенка служит «образцом правильного мышления украинцев. Отдать

дань уважения «Ваффен СС» кажется невыносимым в сегодняшней Германии» [24]. Вчерашние немецкие нацисты рассматривают возрождение массового кладбища «Ваффен – СС» на Востоке Украины как показательную историю, демонстрируя возможность «примирения» бывших немецких солдат как с «украинскими сельчанами», так и ветеранами Красной Армии [24].

Продолжается процесс «вестернизации» духовной и культурной жизни Украины. В мае 2023 года В. Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая на Украине объявляется «Днем Европы» вместо «Дня Победы». Глава государства выступил также с законодательной инициативой установить 8 мая «Днем памяти и победы над нацизмом». В. Зеленским предложено праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому варианту. В родном городе В. Зеленского – Кривом Роге – переименованы улицы, которые связаны с историей России, ее культурой и историей и названы в честь западных лидеров – президента США Дж. Байдена, бывшего премьер – министра Великобритании Б. Джонсона, американских конгрессменов В. Спартц и Дж. Маккейна.

Русофобский тренд присутствует и в украинском кинематографе. После Евромайдана 2014 года военный жанр в украинском кино стал главенствующим. При активной финансовой поддержке со стороны государства был создан ряд кинолент, которые формируют у зрителя открытую ненависть к России и русским. Одним из них стал кинофильм «Киборги», посвященный вооруженному конфликту, возникшему в восточных регионах Украины после государственного переворота в стране. Создатели фильма, фальсифицируя реальные события тех дней, создают из России образ врага и инициатора конфликта. Тема российской «агрессии» против Украины получила свое продолжение и в фильме «Позывной Бандерас», выпущенный в прокат в 2018 году. Примечательно, что кинолента получила высокую рекламную оценку президента П. Порошенко как «патриотическое, качественное кино». Фильм стал одним из победителей кинематографического конкурса на Украине. Однако рядовой украинский зритель не

принял антироссийский нехудожественный продукт, несущий ненависть и вражду между народами. Независимые кинокритики обнаружили в фильме заимствования и подражательство российским кинолентам «Девятая рота» и «В августе сорок четвертого». Были созданы также фильм «Черкаскы» – о «героизме» экипажа украинского тральщика, противостоявшего «российской агрессии в Крыму», а также кинокартина «Иловайск 2014», повествующая о «стойкости» украинцев в войне с «русскими оккупантами» в Донбассе. К числу кинолент этого периода следует отнести и антироссийский художественный фильм «Червоный», в котором его создатели кинематографическими средствами показывают вооруженный мятеж в одном из лагерей ГУЛАГа, организованном двумя бывшими участниками УПА. По устоявшейся схеме в фильме представлены плохие «русские» и два украинских «супергероя», восставших против беззакония и репрессий в зоне.

В 2020 году в украинский прокат была выпущена кинокомедия «Наши котики», на создание которого были выделены значительные государственные средства. В его производстве принимал участие внук лидера украинских националистов Бандеры, гражданин Канады Степан Бандера. Работа оказалась провальной. По оценкам независимых экспертов, фильм не представляет из себя художественную ценность и не может быть ничем иным, как глумлением его создателей над Россией и русскими.

Не ушло от антироссийской направленности и украинское документальное кино. В 2019 году был снят фильм «1944. Крым. Депортация», посвященный истории депортации в годы Великой Отечественной войны крымских татар. Фильм вызвал большой общественно-политический резонанс. По откликам кинозрителей и специалистов в области кинематографии, структура и содержание фильма носят заказной, тенденциозный характер. Создатели киноленты, демонстрируя «бесчинства и преступления» советских солдат в Крыму, не упоминают о таких исторических фактах, как дезертирство из Красной Армии в 1941 году более 20 тысяч крымских татар, а также участие крымских татар в коллаборационистских структурах, действовавших на стороне Германии.

Документальной кинолентой с антирусским контентом стал фильм «20 дней в Мариуполе», удостоенный в 2024 году премии «Оскар» в номинации «Лучшее документальное кино» и ставший первым в истории украинской кинематографии наградой от Американской киноакадемии. Действие в фильме разворачивается в 2022 году в Мариуполе, когда в рамках СВО российские войска ведут бои против украинских неонацистов. На фоне непрерывных обстрелов осажденного «русскими оккупантами» города демонстрируются кадры гибели простых людей. Однако разработчики фильма избегают показа ставших гласными для всего мирового сообщества сцен, когда боевики батальона «Азов» (В 2024 году Министерством юстиции РФ внесен в перечень нацистских организаций – С.Б.), прикрываясь мирными жителями, удерживают завод «Азовсталь». Мировые независимые масс медиа назвали фильм «парадом лицемерия» и считают его частью антироссийской пропаганды. Примечательно, что спонсором фильма являлся один из ведущих американских агентств информации и новостей «Ассошиэйтед Пресс».

Представители украинской псевдокультуры, будучи прислужниками ориентированного на Запад русофобского режима, средствами кино предпринимают попытки исказить и извратить историю отношений между русским и украинским народами, очернить российских государственных правителей, деятельность которых имела судьбоносное значение как для России, так и Украины. В фильме «Молитва о гетмане Мазепе», профинансированном за счет средств министерства культуры, Петр I предстает перед зрителем лицом с нетрадиционной сексуальной ориентацией и психически неуравновешенным человеком. По установке официальных властей заново переписывается история страны и украинско-российских отношений. Ученым обеих стран не удалось договориться о создании совместного российско-украинского учебника по истории. Тем временем украинских школьников обучают по учебникам, в которых фальсифицируется история двух славянских народов и взращивается ненависть к русским. Учебник истории для 8 класса гласит, что гетман Мазепа «поднял антиколониальное восстание» против Москвы. Петр I

развязал террор против украинского народа. Из экспозиции музеев и художественных галерей изъяты картины, документы и материалы, в которых нашли отражение борьба украинского народа против шведских захватчиков. Учебные программы для школ и вузов разработаны в соответствии с указом президента Украины В. Ющенко 2007 года «О праздновании 300-летия событий, связанных с военно-политическим выступлением гетмана Ивана Мазепы и заключением украино-шведского союза».

Русофобский нарратив прослеживается и в телевидении Украины, как государственном, так и коммерческом. Подавляющее большинство руководителей украинских телеканалов продолжительное время работали в качестве сотрудников в западных СМИ. Как правило, больше половины новостей государственных телевизионных программ связано с Россией, причем исключительно в негативном русле. 17 июля 2024 года на Украине вступает в силу закон «О медиа», в соответствии с которым лишь 10 процентов телевизионного эфира отводится трансляции на негосударственном языке. Весь телевизионный материал в обязательном порядке должен быть переведен, дублирован и озвучен на украинском языке. Гражданам Украины предписано информировать правоохранительные органы о лицах, которые в повседневной жизни используют русский язык.

Неонацистские структуры при поддержке официальных властей проводят зачистку канонической Украинской Православной Церкви с целью установления тотального контроля раскольнической Православной Церкви Украины над верующими в стране. В июле 2023 года В. Зеленский объявил о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Верховная Рада узаконила инициативу президента, расценив ее как «способ избавления» верующих от российского наследия, которое якобы навязало украинскому народу празднование Рождества по юлианскому календарю.

История XX – начало XXI столетий наглядно свидетельствуют, что идеология неонацизма не сходит с авансены мировой политики. Напротив, за последнее десятилетие в Европе отмечен рост

неонацистского движения. Крайнюю тревогу вызывает стремительность и масштабы, с которой крайне правые добиваются своего влияния. В 30-е годы национал-социалистам Германии во главе с Гитлером понадобилось шесть лет, чтобы немецкий народ, культурный и просвещенный, «двухсотлетние учителя наши» (Ф. Достоевский), превратить в истопника печей в крематориях Освенцима, Майданека, Бухенвальда. Украинские неонацисты практически уложились в хронологические рамки своих прародителей и за восемь лет создали русофобское государство. Т. Манн отмечал, что «немецкий дух пал жертвой тотальной государственности, которая лишила его не только гражданской, но и нравственной свободы» [13, С. 56]. Украинцев постигла та же самая участь. Причиной их духовного и нравственного вырождения также является установленная в стране власть неонацистов, которая в угоду своим интересам и западных покровителей ведет политику истребления собственного народа. Уничтожение русофобского режима на Украине – историческая задача России. По нашему глубокому убеждению, для России пришло время переосмысления и пересмотра господствовавших на протяжении многих лет догм относительно единства двух народов, общей русской и украинской культуры. Есть, несомненно, общность. Но и существуют различия. Н. Лесков в одном из своих произведений описал великорусскую, совершенно разоренную деревушку, пораженную нищетой, голодом и беспробудным пьянством своих обитателей, и расположенный напротив нее чистенький, процветавший малороссийский хутор. При этом «условия жизни были одни и те же: один климат, одна почва, одни перемены погоды» [12, С. 312 – 313]. Дж. Стейнбек в «Русском дневнике», описывая в 1947 году свою поездку в Москву, а затем на Украину, отмечал разительную контрастность между русскими и украинцами. Украинцы все время улыбались, были веселее и спокойнее, чем люди, с которыми, по его словам, встречался в советской столице. На Украине «открытости и сердечности было больше», – отмечал американский писатель [20, С. 44]. Отличительной особенностью русской нации является социально – государ-

ственный менталитет, тогда как украинцам свойственна анархическая ментальность (в истории они присягали то России, то Речи Посполитой, то Османской империи [4, С. 105]. Примечательно, что нет единства внутри самого украинского народа. По мнению академика П. Толочко, на протяжении более чем 600 лет существует граница между ментальностью и мировоззрением жителей Центральной Восточной и Западной Украины. «Есть два этноса с разными традициями и принадлежностями к разным цивилизационным системам», – считал украинский ученый [15]. Природу и психологию украинского народа, различия между русскими и украинцами, накапливавшиеся на протяжении веков, тонко уловил И. Бродский в стихотворении «На независимость Украины» [9]. Сотрудничество между Россией и Украиной будущего в области культуры может быть взаимовыгодным и продуктивным с учетом этих факторов (их перечень здесь далеко не исчерпан).

В заключение полагали бы целесообразным сделать некоторые выводы и обобщения. Русофобия на Украине стала нормой общественной, духовной и культурной жизни. Ее отрицание политиками и обществоведами ведущих стран Запада означает на практике забвение невиданного в истории человечества великого зла – германского

нацизма. По нашему глубокому убеждению, мировое сообщество в полной мере не осознает ту угрозу, которую представляет русофобский неонацизм. Политика, которая проводится сегодня США и их союзниками в отношении неонацистской Украины, идентична линии поведения Запада в 30-е годы с нацистской Германией. В начале Второй мировой войны США и Англия оказывали финансовую помощь Гитлеру – сегодня западные страны, осуществляя поставки вооружений киевскому режиму, истребляют украинцев их же руками. Запад планировал использовать русофобию германского нацизма в качестве тарана против СССР – в современных условиях «защита» Украины служит лишь прикрытием для «стратегического поражения» России. Нацистская теория «превосходства» арийской расы, ритуальное сожжение нацистами запрещенных книг, печи крематориев в Бухенвальде, Освенциме, Дахау стали синонимами таких современных понятий, как лозунг «Украина – Европа, а Россия – Орда», как уничтожение украинскими русофобами наследия русской культуры, как поджог Дома профсоюзов в Одессе. В 1945 году СССР внес решающий вклад в разгром нацистской Германии. Задача сегодняшнего дня для России – уничтожение русофобского режима на Украине.

Список источников

1. Булгаков М.А. Белая гвардия. Т. I. - Собр. соч. в 5-ти т. М.: Худ. лит., 1989. – 625 С.
2. Ведомости Верховного Совета СССР. 1955 г. № 17, С. 345.
3. Гоголь Н.В. Письма, 1842 – 1845. - Т. 12, 1952, С. 152. - Полн. собр. соч.: в 14 т. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1937 – 1952.
4. Гуляев А.А. Истоки украинской русофобии // cyberleninka.ru/article/n/istoki-ukrainskoj-rusofobii/viewer СС. 104 – 107.
5. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1 - 4. – М.: Русский язык, 1978 – Т. 2. И – О. 1979. - 779 С.
6. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1 – 4. – М.: Русский язык, 1978 – Т. 4. Р – В. 1980. - 683 С.
7. Данилевский Г.П. Т. 14. - Полн. Собр. соч. в 24 т. Санкт-Петербург, 1901.
8. Достоевский Ф.М. Дневник писателя. Т. 26. - СС. 77 – 82. - Полн. собр. соч. в 30 т. - : Изд-во «Наука» ЛО, 1984.
9. Иосиф Бродский. На независимость Украины //culture/poems/30468/na-nezavisimost-ukrainy
10. Ленин В.И. Украина и поражение правящих партий России от 30 (17) июня 1917 года. - Полн. собр. соч., т. 32, СС. 350 – 352.
11. Леонид Кучма. Украина – не Россия». М.: Время, 2003. - 560 С.
12. Лесков Н.С. Детские годы. Т. 5. СС. 312 – 313. - Собр. соч. в 11 Т. – М.: Гос. изд-во «Художественная литература», 1957.

13. Манн Томас. Путь на Волшебную гору. М.: Вагриус, 2008. – 464 С.
14. Мацкевич И.Н. Криминологический портрет Степана Бандеры. М.: Проспект: РГ – Пресс, 2017. - 172 С.
15. На Украине существует два этноса // varjag-2007.livejournal.com/1114827.html
16. Політичні причини голодомору в Україні (1932 – 1933 рр.) // Український історичний журнал – 1995 - № 1.
17. Попов В. Как Хрущев для нас бандеровщину сберег // proza.ru/2016/04/06/765
18. Путин В. Об историческом единстве русских и украинцев // kremlin.ru/events/president/transcripts/articles/
19. Сталин И.В. Ответ товарищам украинцам в тылу и на фронте. - Сочинения. – Т. 4 – М.: ОГИЗ – Государственное издательство политической литературы, 1947. – СС. 6 – 14.
20. Стейнбек Дж. Русский дневник. М.: Мысль, 1990. – 142 С.
21. Толочко П.П. Украина между Россией и Западом: историко-публицистические очерки. СПб-б.; СПб ГУП, 2019. – 300 С.
22. Юрий Вильнер. Андрей Ющенко: персонажи и легенда. Иерусалим, 2007. – 87 С.
23. Штепа Павло. Московство. Дрогобич: Видавнича фірма «Візрождения», 2003.
24. Hurd M., Verher S. Retelling the past, inspiring the future: commemorative events of the Waffen-SS and the creation of a European far-right counter-message // Patterns of prejudice. Volume 50, 2016 – Issue 4-5
25. Nazi Symbols on Ukraine`s Front Lines Highlight Thorny Issues of History – New York Times/ 2023, June 5.
26. Putin`s claim of fighting against Ukraine `neo-Nazis` distorts history, scholars say Updated March 1, 2022.

References

1. Bulgakov, M.A. (1989). *Belaya gvardiya [The White Guard]*. Vol. I. In: Collected works in 5 volumes. Moscow: Fiction. (In Russ.).
2. *Vedomosti Verhovnogo Soveta SSSR [Bulletin of the Supreme Soviet of the USSR]*. 1955, 17. (In Russ.).
3. Gogol, N.V. (1952). *Pis'ma, 1842 – 1845 [Letters, 1842 – 1845]*. Vol. 12. Moscow - Leningrad: Publishing house of AS SSSR. (In Russ.).
4. Gulyaev, A.A. (2023). Istoki ukrainskoj rusofobii [The origins of Ukrainian Russophobia]. *Vlast [Power]*, 4, 104 – 107. URL: cyberleninka.ru/article/n/istoki-ukrainskoj-rusofobii/viewer (In Russ.).
5. Dal', V. (1979). *Tolkovyj slovar' zhivogo velikorussskogo yazyka [Explanatory dictionary of the living Great Russian language]*: Vol. 2. Moscow: Russkij yazyk. (In Russ.).
6. Dal', V. (1980). *Tolkovyj slovar' zhivogo velikorussskogo yazyka [Explanatory dictionary of the living Great Russian language]*: Vol. 4. Moscow: Russkij yazyk. (In Russ.).
7. Danilevskij, G.P. (1901). *Polnoe sobranie sochineniy v 24 tomakh [Full Collected works in 24 vol.]*. Vol. 14. St. Petersburg. (In Russ.).
8. Dostoevskij, F.M. (1984). Dnevnik pisatelya [Writer's diary] Vol. 26. In: *Polnoe sobranie sochineniy v 30 tomakh [Full Collected works in 30 vol.]*. Leningrad: «Nauka». (In Russ.).
9. Brodskij, I. *Na nezavisimost' Ukrainy [For Ukrainian independence]*. URL: //culture/poems/30468/na-nezavisimost-ukrainy (In Russ.).
10. Lenin, V.I. *Polnoe sobranie sochineniy [Full Collected works]*. Vol.32. Ukraina i porazhenie pravyyashchih partij Rossii ot 30 (17) iyunya 1917 goda [Ukraine and the defeat of the ruling parties of Russia on June 30 (17), 1917]. (In Russ.).
11. Kuchma, L. (2003). *Ukraina – ne Rossiya [Ukraine is not Russia]*. Moscow: Vremya. (In Russ.).
12. Leskov, N.S. (1957). Detskie gody [Childhood]. Vol. 5. In: *Sobranie sochineniy v 11 tomakh [Collected works in 11 vol.]*. Moscow: State publishing house «Hudozhestvennaya literatura». (In Russ.).
13. Mann, T. (2008). *Put' na Volshebnuyu goru [The way to Magic Mountain]*. Moscow: Vagrius. (In Russ.).
14. Mackevich, I.N. (2017). *Kriminologicheskij portret Stepana Bandery [Criminological portrait of Stepan Bandera]*. Moscow: Prospekt: RG – Press. (In Russ.).
15. *Na Ukraine sushchestvuet dva etnosa [There are two ethnic groups in Ukraine]*. URL: varjag-2007.livejournal.com/1114827.html (In Russ.).
16. Politychni prychynu golodomoru v Ukraїni (1932 – 1933 rr.) [Political reasons for the Ukrainian Famine (1932-1933)]. *Ukraїns'kij istorichnij zhurnal [Ukrainian historical journal]*, 1. (In Ukrainian).

17. Popov, V. *Kak Hrushchev dlya nas banderovshchinu sbereg [How Khrushchev saved Banderites for us]*. URL: proza.ru/2016/04/06/765 (In Russ.).
18. Putin, V. *Ob istoricheskom edinstve russkih i ukraincev [On the historical unity of Russians and Ukrainians]*. URL: kremlin.ru/events/president/transcripts/articles/ (In Russ.).
19. Stalin, I.V. (147). *Otvet tovarishcham ukraincam v tylu i na fronte [Response to Comrade Ukrainians in the rear and on the front]*. In: *Sochineniya [Works] Vol. 4*. Moscow: OGIZ – State publishing house of political literature. (In Russ.).
20. Stejnbeek, Dzh. (1990). *Russkij dnevnik [Russian diary]*. Moscow: Mysl'. (In Russ.).
21. Tolochko, P.P. (2019). *Ukraina mezhdru Rossiej i Zapadom: istoriko-publicisticheskie ocherki [Ukraine between Russia and the West: historical and journalistic essays]*. St. Peterburg; SPb GUP. (In Russ.).
22. YUrij Vil'ner. *Andrej YUshchenko: personazhi i legenda*. Ierusalim, 2007. – 87 S.
23. SHtepa, P. (2003). *Moskovstvo [Moscow region]*. Drogobich: Publishing house «Vizrozhdeniya». (In Ukrainian).
24. Hurd, M., Verher, S. (2016). Retelling the past, inspiring the future: commemorative events of the Waffen-SS and the creation of a European far-right counter-message. *Patterns of prejudice*, 50 (4-5).
25. Gibbons-Neff, T. (2023). Nazi Symbols on Ukraine's Front Lines Highlight Thorny Issues of History. *New York Times*. URL: <https://www.nytimes.com/2023/06/05/world/europe/nazi-symbols-ukraine.html> (Accessed on December 5, 2024).
26. Treisman, R. (2022). *Putin's claim of fighting against Ukraine 'neo-Nazis' distorts history, scholars say*. URL: <https://www.kunm.org/npr-news/2022-03-01/putins-claim-of-fighting-against-ukraine-neo-nazis-distorts-history-scholars-say> (Accessed on December 5, 2024).